

УДК 341.222

Марусяк Олександр Васильович,
кандидат юридичних наук
(Донецький юридичний інститут МВС України)

ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ КРИМСЬКОГО ПИТАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН (1990 – 2014 РР.)

Стаття присвячена дослідженню міжнародно-правового статусу Криму, який існував після розпаду Радянського Союзу (1991 р.) і до його анексії Російською Федерацією (2014 р.). Автор розвінчує поширений в російському науковому юридичному середовищі міф про існування кримського питання в міжнародних відносинах між Росією та Україною через аналіз чинної російсько-української договірної бази. Дослідження підводить до висновку, що РФ та Україна не залишали за собою будь-яких територіальних претензій через те, що обидві сторони неодноразово (починаючи ще з 1990 р.) визнавали недоторканність наявного державного кордону між ними, взаємно проголошували територіальну цілісність обох держав, а також обопільно відмовлялися від застосування сили або погрози силою один проти одного.

ширеним в російському науковому юридичному середовищі міф про існування кримського питання в міжнародних відносинах між Росією та Україною через аналіз чинної російсько-української договірної бази. Дослідження підводить до висновку, що РФ та Україна не залишали за собою будь-яких територіальних претензій через те, що обидві сторони неодноразово (починаючи ще з 1990 р.) визнавали недоторканність наявного державного кордону між ними, взаємно проголошували територіальну цілісність обох держав, а також обопільно відмовлялися від застосування сили або погрози силою один проти одного.

Ключові слова: Крим, кримське питання, російсько-українські відносини.

Агресія Російської Федерації проти України у формі протиправної квазівійськової окупації та анексії Криму, а також розв'язування військового конфлікту в Донецькій та Луганській областях України є триваючим злочином проти територіальної цілісності і недоторканності України, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Зі свого боку РФ не визнає себе воюючою стороною у гібридній війні на сході України, а також заперечує незаконний характер анексії Криму, використовуючи щодо останньої ситуації такі евфемістичні поняття як «возз'єднання» і/або «приєднання», а також пропагандистську риторичку щодо «відновлення історичної справедливості». Такі ідеологічні концепти вже є не новими для російської науки, оскільки ще в юридичній та політичній літературі 1990-х та 2000-х років неодноразово піднімалося питання про те, чи є в Україні достатні юридичні підстави для здійснення державного суверенітету над південно-східними областями України, і особливо, над Кримським півостровом. Натомість російське керівництво, починаючи з 1991 р., жодного разу офіційно на міжнародному рівні не висувало будь-яких територіальних претензій до України, і навіть навпаки — В. Путін в 2008 р. особисто визнавав, що «Крим не є спірною територією» [7]. Події 2014 р., очевидно, довели протилежну позицію Росії щодо України.

Необхідно підкреслити, що кримське питання в юридичній площині взагалі не могло виникнути після розпаду СРСР, оскільки, ще починаючи з 1990 р., між Україною та Росією було укладено велику кількість як дво- так і багатосторонніх міжнародних договорів, які стосувалися територіальної цілісності цих держав та непорушності державного кордону між ними, а також якими знімалася можливість виникнення будь-яких територіальних претензій між ними в майбутньому. З огляду на це, метою даної статті є деміфологізація цього псевдонаукового концепту «кримського питання» шляхом аналізу основних міжнародно-правових договорів, в яких Росія де-юре і де-факто визнавала Крим територією під суверенітетом України. Розглянемо їх у хронологічній послідовності.

19 листопада 1990 р. між УРСР та РРФСР був укладений *Договір* [5], відповідно до якого УРСР і РРФСР, маючи намір розвивати свої міждержавні відносини на основі принципів суверенної рівності, невтручання у внутрішні справи, відмови від застосування сили або економічних методів тиску, врегулювання спірних проблем погоджувальними засоба-

ми, а також інших загальновизнаних принципів і норм міжнародного права:

1) визнали одна одну суверенними державами і зобов'язалися утримуватись від дій, що можуть завдати шкоди державному суверенітету одна одній (ст. 1);

2) визнали та зобов'язалися поважати територіальну цілісність УРСР та РРФСР в існуючих у межах СРСР кордонів (ст. 6);

3) залишили за собою право укладати додаткові договори або угоди про співробітництво в усіх інших сферах міждержавних відносин (ст. 13).

Даний договір був украдений строком на 10 років з можливістю автоматичного продовження строку його дії на наступний десятирічний термін, якщо жодна зі Сторін не заявить про своє бажання денонсувати його шляхом письмового повідомлення не пізніше як за шість місяців до закінчення строку дії Договору (ст. 20). Він набув чинності 14 червня 1991 р. після його ратифікації обома сторонами [8; 16] та обміну ратифікаційними грамотами в м. Москві і діяв до укладення Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ (1997 р.) [6]. Таким чином, ще у 1990 р. Росія, будучи в складі СРСР, визнала територіальну цілісність України (з Кримом і Донбасом) в існуючих на той час кордонах.

8 грудня 1991 р. між Україною, Білоруссю та Росією в Біловезькій пущі (Білорусь) була підписана *Угода про створення Співдружності Незалежних Держав* [29], відповідно до якої ці три держави як республіки-засновниці СРСР констатували, що Союз РСР як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування і замість нього утворюється СНД, а діяльність органів колишнього СРСР на територіях держав-членів СНД припиняється (ст.ст. 1, 14). Також в цій угоді зазначалося, що Україна, Білорусь, РФ визнають і поважають територіальну цілісність одна одної і недоторканність існуючих кордонів у рамках СНД, а також зобов'язуються співпрацювати у забезпеченні міжнародного миру і безпеки (ст.ст. 5 і 6). Зазначена Угода була ратифікована всіма трьома сторонами [13; 21] і є чинною до нині.

21 грудня 1991 р. до СНД приєдналися ще 8 держав (Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан), які підписали в Алма-Аті (Казахстан) *Протокол до Угоди про створення СНД* [22] з трьома державами-співзасновницями СНД та прийняли *Алма-Атинську декларацію* [1], в якій 11 колишніх республік СРСР, визнаючи і шануючи територіальну цілісність одна одної і непорушність існуючих кордонів, повторно констатували, що з утворенням СНД Союз РСР припинив своє існування.

14 лютого 1992 р. в м. Москві між 11 державами-учасницями СНД була підписана *Декларація про дотримання принципів співробітництва в рамках СНД* [2], в якій кожна з них урочисто зобов'язалася забезпечувати:

1) суворе виконання взятих на себе в рамках СНД міжнародних зобов'язань;
 2) невтручання у внутрішні справи одна одної;
 3) повагу до територіальної цілісності і недоторканності державних кордонів;
 4) беззастережне дотримання міжнародних стандартів у галузі прав людини і основних свобод, включаючи права національних меншин;

5) об'єктивне і зважене висвітлення у ЗМІ суспільно-політичного життя в державах СНД, а також недопущення відомостей, які можуть призвести до міжнаціональної ворожечі;

6) припинення діяльності політичних партій і груп, які проповідують ідеї фашизму, расизму, нетерпимості та ворожечі у міжнаціональних відносинах;

7) відпрацювання механізмів відповідальності за порушення зазначених принципів, сприяння через відповідні державні структури виконанню положень Декларації, а також відпрацювання питань, пов'язаних зі статусом першої програми телебачення.

23 червня 1992 р. в м. Дагомисі (РФ) була укладена *Угода між Україною і Російсь-*

кою Федерацією про подальший розвиток міждержавних відносин [25], в якій обидві сторони погодилися:

– будувати свої відносини як дружні держави на основі загальноновизнаних норм міжнародного права;

– співпрацювати у попередженні та урегулюванні конфліктів, які можуть нанести шкоду їхній безпеці або іншим чином суттєво торкатимуться їх інтересів;

– невідкладно взятися за розробку нового повномасштабного політичного договору, який відбивав би нову якість відносин між ними, до укладення якого вони неухильно будуть дотримуватися положень попереднього Договору між УРСР і РРФСР від 19 листопада 1990 р. [5] та інших досягнутих українсько-російських домовленостей.

22 січня 1993 р. на засіданні Ради глав держав, які входять в СНД, був прийнятий *Статут СНД* [30]. Хоча Україна так і не ратифікувала Статут СНД, залишаючись відповідно до ст. 7 даного документу державою-засновницею СНД, однак РФ, яка його ратифікувала, як держава-член СНД визнавала непорушність існуючих державних кордонів (в першу чергу власного ж кордону), територіальну цілісність держав, відмовлялася від протиправних територіальних надбань, а також від будь-яких дій, спрямованих на розчленування чужої території (ст. 3).

15 квітня 1994 р. в м. Москві 12 держав-учасниць СНД (Грузія приєдналася до СНД в 1993 р.) підписали *Декларацію про дотримання суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів держав-учасниць СНД* [3], в якій вони заявили, що:

1) забезпечуватимуть виконання у своїх взаємовідносинах принципів суверенітету, територіальної цілісності і непорушності державних кордонів;

2) підтверджують, що, будуючи свої відносини як дружні держави, будуть утримуватися від воєнної, політичної, економічної чи будь-якої іншої форми тиску, включаючи блокаду, а також від підтримки і використання сепаратизму проти територіальної цілісності і недоторканності та політичної незалежності будь-якої з держав-учасниць СНД;

3) стверджують, що захоплення території із застосуванням сили не може бути визнаним, а окупація території держав не може використовуватися для міжнародного визнання чи нав'язування зміни її правового статусу;

4) висловлюють впевненість, що дотримання принципу невтручання у внутрішні справи одна одної є важливою умовою зміцнення дружніх і партнерських відносин між державами-учасницями СНД;

5) будуть припиняти відповідно до свого національного законодавства створення і діяльність на своїх територіях організацій і груп, а також дії окремих осіб, спрямовані проти незалежності, територіальної цілісності держав-учасниць СНД чи на загострення між-національних відносин;

6) підтверджують свою готовність сприяти врегулюванню спорів і конфліктів шляхом використання узгоджених в кожному конкретному випадку механізмів, що передбачаються для цих цілей відповідними документами, прийнятими в рамках СНД, ООН та НБСЄ.

У зв'язку із офіційною відмовою України від ядерного статусу 5 грудня 1994 р. між Україною, РФ, Великою Британією та США в м. Будапешті було підписано *Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р.* (Будапештський меморандум) [31], який набрав чинності з моменту підписання. Відповідно до цього документу Велика Британія, РФ та США як держави-гаранти безпеки України:

1) підтверджують щодо України свої зобов'язання:

– згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України;

– утримуватися від погрози силою чи її використання проти територіальної цілісно-

сті чи політичної незалежності України і ніколи не використовувати жодну зброю проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;

– згідно з принципами Заключного акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;

– домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;

– не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю;

2) будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

29 травня 1997 р. Україна і РФ підписали *Угоду про статус та умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України* [26], яка врегульовувала правові підстави перебування Чорноморського флоту РФ на території України на умовах оренди. Відповідно до Угоди, основна база Чорноморського флоту РФ знаходилася в м. Севастополі, на якій були розміщені штаб та інші органи управління Чорноморського флоту РФ, а також військові формування, підприємства, організації та установи Чорноморського флоту РФ. Крім м. Севастополя, Чорноморський флот РФ використовував наступні пункти базування і місця дислокації:

- 1) 31-й випробувальний центр з відповідними об'єктами забезпечення;
- 2) аеродром Гвардійське з об'єктами забезпечення;
- 3) військовий санаторій «Ялта» – у м. Ялта;
- 4) 830-й пост зв'язку та ретрансляції в м. Ялта і 1001-й пункт високочастотного зв'язку в населеному пункті Прибережне Судакського району, а також 2436-й склад ракетного палива на станції Мамут.

Військові формування РФ в Криму зобов'язувалися поважити суверенітет України, додержуватись її законодавства, не допускати втручання у внутрішні справи України та не мати ядерної зброї в складі Чорноморського флоту РФ, який знаходиться на території України через без'ядерний статус приймаючої сторони.

Угода була укладена строком на 20 років (до 28 травня 2017 р.) із автоматичним продовженням терміну їхньої дії на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про припинення дії угод не пізніше ніж за один рік до закінчення терміну їх дії, та була належним чином ратифікована обома сторонами [11; 19]. 21 квітня 2010 р. її дія була продовжена строком на 25 років (до 28 травня 2042 р.) [12; 20; 27].

31 травня 1997 р. між Україною і РФ було укладено *Договір про дружбу, співробітництво і партнерство* [6], з набранням чинності якого припинив свою дію Договір між УРСР і РРФСР від 19 листопада 1990 р. [5]. Даний договір набув чинності 1 квітня 1999 р. в день обміну ратифікаційними грамотами [10; 17] і був укладений терміном на десять років з автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не заявить іншій про своє бажання припинити його дію шляхом письмового повідомлення не менше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду. Згідно з ним Україна і РФ:

– відповідно до положень Статуту ООН і зобов'язань по Заключному акту НБСЄ вважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів (ст. 2);

– будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги суверенної

рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи, додержання прав людини та основних свобод, співробітництва між державами, сумлінного виконання взятих міжнародних зобов'язань, а також інших загальновизнаних норм міжнародного права (ст. 3);

– докладають зусиль до того, щоб врегулювання всіх спірних проблем здійснювалося виключно мирними засобами, і співпрацюють у відверненні та врегулюванні конфліктів і ситуацій, які зачіпають їхні інтереси (ст. 4);

– утримуються від участі або підтримання будь-яких дій, спрямованих проти іншої Сторони, а також не допускають, щоб їхня територія була використана на шкоду безпеці іншої Сторони (ст. 6);

– в разі виникнення ситуації, яка, на думку однієї зі Сторін, створює загрозу миру, порушує мир або зачіпає інтереси її національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності, ця Сторона може звернутися до іншої Сторони з пропозицією невідкладно провести відповідні консультації, а також обмінятися відповідною інформацією і за необхідності вжити узгоджених або спільних заходів з метою подолання такої ситуації (ст. 7).

28 січня 2003 р. між Україною і РФ був укладений *Договір про українсько-російський державний кордон* [4], який набув чинності 23 квітня 2004 р. у день обміну ратифікаційними грамотами [9; 15]. З техніко-юридичної сторони даний документ складався з власне Договору, а також Опису проходження державного кордону між Україною та Російською Федерацією (Додатку 1) та Карти державного кордону між Україною та Російською Федерацією (Додатку 2), які становлять невід'ємну частину даного договору. Таким чином було проведено делімітацію державного кордону, відповідно до якого Кримський півострів однозначно залишався українською територією по інший бік державного кордону РФ. Президент РФ В. Путін у 2014 р. охарактеризував даний процес: «...погоджуючись на делімітацію, ми фактично і юридично визнавали Крим українською територією, тим самим остаточно закривали це питання...» [14].

На міжвідомчому рівні між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ також було укладено величезну кількість угод щодо російсько-українського державного кордону, а також пропуску через нього населення прикордонних територій, відповідно до яких АРК обома сторонами вважалася українською територією, зокрема:

1) *Угода про пункти пропуску через державний кордон між Україною і РФ* від 8 лютого 1995 р., відповідно до якої для перетинання кордону між Україною і РФ особами, транспортними засобами, а також переміщення товарів та вантажів будь-якої державної належності встановлювався паромний пункт пропуску між Україною і РФ під назвою «Крим-Кубань» [23; 28];

2) *Угода про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та РФ* від 18 жовтня 2011 р., відповідно до якої АРК визначена прикордонною територією України [18; 24].

Таким чином, не виникає жодного сумніву, що станом на 2014 р. «кримське питання» не могло існувати навіть теоретично, оскільки Росія неодноразово послідовно та на найвищому рівні визнала державний кордон між Україною і РФ, відповідно до якого Кримський півострів залишався складовою частиною України, не залишаючи для себе жодних юридичних підстав для територіальних претензій. Тому анексія Криму знищила по суті всю систему міжнародних договірних відносин між Україною і Росією, які існували станом на 2014 р.

Список використаних джерел:

1. Алма-Атинська декларація від 21.12.1991 р. // Зібрання чинних міжнародних до-

говорів України, 1990. – № 1. – С. 312.

2. Декларація про дотримання принципів співробітництва в рамках Співдружності Незалежних Держав від 14.02.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://goo.gl/EjuBDe>.

3. Декларація про дотримання суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 15.04.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://goo.gl/zf4nx6>.

4. Договір між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон від 28.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2004. – № 22. – Ст. 1537.

5. Договір між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою від 19.11.1990 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1990. – № 49. – Ст. 637.

6. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31.05.1997 р. // Офіційний вісник України, 1999. – № 20. – Ст. 931.

7. Інтерв'ю Председателя В. В. Путина Первому каналу телевидения Германии «АРД», 29.08.2008 г. // Архив сайта Председателя Правительства РФ В. В. Путина, 2008–2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://goo.gl/YeorQY>.

8. О ратификации Договора между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Украинской Советской Социалистической Республикой : Постановление Верховного Совета РСФСР от 23.11.1990 г., № 373-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://goo.gl/Ep29G0>.

9. О ратификации Договора между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе : Федеральный закон от 22.04.2004 г., № 24-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2004. – № 17. – Ст. 1591.

10. О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной : Федеральный закон от 02.03.1999 г., № 42-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 1999. – №10. – Ст. 1159.

11. О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины : Федеральный закон от 03.07.1999 г., № 124-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 1999. – № 27. – Ст. 3186.

12. О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины : Федеральный закон от 29.04.2010 г., № 67-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2010. – № 18. – Ст. 2143.

13. О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств : Постановление Верховного Совета РФ от 12.12.1991 г., № 2014-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://goo.gl/5yRmkZ>.

14. Обращение Президента Российской Федерации // Президент России. События, 18.03.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://goo.gl/0L99LX>.

15. Про ратифікацію Договору між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон : Закон України від 20.04.2004 р., № 1681-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004. – № 32. – Ст. 386.

16. Про ратифікацію Договору між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою : Постанова Верховної Ради УРСР від 22.11.1990 р., № 495-XII // Відомості Верховної Ради УРСР

(ВВР), 1990. – № 49. – Ст. 636.

17. Про ратифікацію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією : Закон України від 14.01.1998 р., № 13/98-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998. – № 20. – Ст. 103.

18. Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації : Закон від 22.02.2012 р., № 4423-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012. – № 42. – Ст. 524.

19. Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, Угоди між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту і Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України : Закон України від 24.03.1999 р., № 547-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999. – № 18. – Ст. 157.

20. Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України : Закон України від 27.04.2010 р., № 2153-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010. – № 21. – Ст. 222.

21. Про ратифікацію Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав : Постанова Верховної Ради України від 10.12.1991 р., № 1958-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://goo.gl/ikMalB>.

22. Протокол до Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав, підписаної 8 грудня 1991 року в м. Мінськ Республікою Білорусь, Російською Федерацією (РРФСР), Україною від 21.12.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://goo.gl/E84t7o>.

23. Протокол між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією від 8 лютого 1995 р. від 22.12.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://goo.gl/IvBJ4R>.

24. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації від 18.10.2011 р. // Офіційний вісник України, 2012 – № 37. – Ст. 1416.

25. Угода між Україною і Російською Федерацією про подальший розвиток міждержавних відносин від 23.06.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://goo.gl/W1I1Lc>.

26. Угода між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28.05.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://goo.gl/2mj12I>.

27. Угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21.04.2010 р. // Офіційний вісник України, 2010. – № 39. – Ст. 1154.

28. Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією від 08.02.1995 р. // Офіційний вісник України, 2005. – № 5. – Ст. 334.

29. Угода про створення Співдружності Незалежних Держав від 08.12.1991 р. // Зібрання чинних міжнародних договорів України, 1990. – № 1. – С. 290.

30. Устав Содружества Независимых Государств от 22.01.1993 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://goo.gl/ciidhb>.

31. Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 (1994). <http://goo.gl/MDSMUu>.

Марусяк Александр Васильевич,
кандидат юридических наук
(Донецкий юридический институт МВД Украины)

ДЕМИФОЛОГИЗАЦИЯ КРЫМСКОГО ВОПРОСА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РОССИЙСКО- УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ (1990 – 2014 ГГ.)

Статья посвящена исследованию международно-правового статуса Крыма после распада СССР и до его аннексии РФ в 2014 году. Автор разоблачает распространённый в российской научной юридической среде миф о существовании крымского вопроса в международных отношениях между Россией и Украиной путем анализа действующей российско-украинской договорной базы. Исследование подводит к итогу, что РФ и Украина не оставляли за собой каких-либо территориальных претензий из-за того, что обе стороны неоднократно (еще с 1990 года) признавали неприкосновенность существующей границы между ними, взаимно провозглашали территориальную целостность обоих государств, а также обоюдно отказывались от применения силы или угрозы силой друг к другу.

Ключевые слова: Крым, крымский вопрос, российско-украинские отношения

Marusiak, Oleksandr,
candidate of law sciences
(Donetsk Law Institute of the MIA of Ukraine)

DEMYTHOLOGIZATION OF CRIMEAN ISSUE WITHIN RUSSIA – UKRAINE RELATIONS' PARADIGM (1990 – 2014)

The article deals with the research from the standpoint of international law of Crimea's political status after the collapse of the Soviet Union and until its annexation by the Russian Federation in 2014. The author denounces the myth, quite common in Russian scientific legal discourse, related to the Crimean issue in international relations between Russia and Ukraine. System analysis of multitude valid bi- and multilateral international Russia–Ukraine agreements, undoubtedly, demonstrates the absence of any peculiarities or uncertainties relatively to the political status of Crimea after the dissolution of the USSR. The research summarizes that Russia and Ukraine do not reserve any territorial claims in respect of each other, because of the next reasons: 1) both nations repeatedly (since 1990) recognized inviolability of the actual mutual state border between them; 2) parties proclaimed territorial integrity of theirs; 3) both states refrain from use of force or threat of force against each other.

Key words: Crimea, Crimean issue, Russia – Ukraine relations

Надійшла до редколегії 15.06.2016